

COURSERA OMMAVIY ONLAYN OCHIQ KURSLAR TA'LIM PROVAYDERINING IMKONIYATLARI

Abdullaeva Fayoza Naimjonovna

Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada MOOC (Massive open online courses) platformalarining xarakteristikalarini va imkoniyatlari yoritib berilgan. Undan tashqari maqolada *Udacity ta'lim platformasi imkoniyatlari keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: Coursera, MOOC, ta'lim platformalari, online ta'lim, axborot texnologiyalari.

Аннотация: В статье освещаются характеристики и возможности платформ MOOC (массовые открытые онлайн-курсы). Кроме того, в статье упоминаются возможности образовательной платформы Udacity.

Ключевые слова: Coursera, MOOC, образовательные платформы, онлайн-обучение, информационные технологии.

Abstract: This article highlights the characteristics and capabilities of MOOC (massive open online course) platforms. In addition, the article discusses the capabilities of the Udacity educational platform.

Keywords: Coursera, MOOC, educational platforms, online education, information technology.

Kirish

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari kun sayin rivojlanib, axborotlashtirish jarayoni tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan hozirgi davrda ta'lim sohasida axborot resurslarini tashkil etish va ta'limda foydalanishga mamlakatimiz rahbariyati tomonidan alohida e'tibor qaratilib, bunda ta'lim sohasida axborotlashtirishning milliy tizimini shakllantirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga joriy etish va jahon axborot resurslaridan foydalanishni kengaytirishga qaratilgan qator vazifalar belgilangan.

Respublikamizda boshqa ilg'or mamlakatlar qatori zamonaviy axborot texnologiyalaridan ta'limda faol foydalanishga kirishildi. Lekin elektron ta'limni joriy etishda qator qiyinchiliklar mavjud bo'lib, u quyidagilarda namoyon bo'ladi/1/:

- pedagogik jamoalarning elektron ta'limni joriy etilishiga yetarli darajada tayyor emasligi;
- elektron ta'lim imkoniyatlari haqida tasavvurlarning ozligi, ularni qo'llash bo'yicha metodik ishlanmalarining kamligi;
- elektron ta'limda foydalaniladigan kompyuter texnologiyalari vositalarining qimmatligi;
- elektron ta'lim bo'yicha mutaxassislarining yetishmasligi.

Ushbu ta'lim oldidagi qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun oliy ta'lim tizimiga mas'ul davlat idoralari va oliy ta'lim muassasalari tomonidan keng ko'lamdagi ishlar olib borilmoqda.

Asosiy qism

Ommaviy ochiq onlayn kurslar (MOOC, Massive open online courses) XXI asr boshlari ya'ni 2000 yillarda Internet tarmog'ida alohida qo'yilgan ochiq ta'lim

kurslarining davomchisi sifatida paydo bo‘ldi. Bu termini 2010 yilda Shaxzoda Eduard oroli universiteti (UEPI, Kanada) professori Devid Kormer (D.Cormier) tomonidan kiritildi. U MOOCni “ochiq, jamoaviy, tarqalgan, uzluksiz tarmoqdagi o‘qitish” sifatida ta’riflagan. MOOC abbreviaturasi to‘rtga alohida terminlardan tashkil topgan (1-rasm):

1-rasm. MOOC abbreviaturasi terminlarining mazmuni

MOOC asosiy platformalarining xarakteristikalari. Ommaviy ochiq onlayn-kurslarini topish va undagi kurslarda o‘qish uchun foydalanuvchilarga so‘nggi uch yil mobaynida juda ko‘p yangi MOOC-platformalar - veb-saytlar paydo bo‘ldi. Bunday platformalarni adabiyotda startap (startup) atamasi bilan ham yuritiladi. Bu platformalar o‘z vazifalari, hamkor universitetlari, interfeys tili va boshqa ko‘rsatkichlari bilan bir-biridan farq qiladi. Onlayn-kurslari platformalarining to‘liq ro‘yxati ko‘p bo‘lganligi sababli, quyida ularning eng yirik va ko‘p tarqalgan platformalari to‘g‘risida ma’lumotlar keltiriladi. Hozirgi kunda universitet darajasidagi onlayn-kurslar uchun uchta yirik platformalar mavjud: Coursera, Udacity va edX. Ularning barchasi AQShda joylashgan va 2012 yildan boshlab o‘z faoliyatini boshlagan/2,3/.

edX va Coursera platformalari 2016 yildan boshlab biznes - modelga o‘tmoqda. Ya’ni talabalar ixtisoslik bo‘yicha bir necha kurslarga qo‘shimcha xizmatlar olishlari bo‘yicha alohida mablag‘ to‘lash imkoniyatini yaratmoqda. Bu xizmat turida talabalarga instruktorlar bilan bog‘lanish, talabalar o‘rtasida hamkorlikni yanada intensivlashtirish kabi xizmatlar kiradi. Bunda xizmatlar oddiy holda ko‘rsatilmaydi. Boshqacha qilib aytadigan bo‘lsak, onlayn-kurslarni sekin-asta mablag‘ bilan ta’minlash tendensiyasiga qarab ketmoqda.

Udacity platformasi

2-rasm. Udacity platformasi veb-portalining ko‘rinishi

Udacity (<http://www.udacity.com>) xususiy notijorat ta‘lim kompaniyasi bo‘lib (2-rasm), Stenford universiteti professorlari Sebastyan Trun, Devid Stavens va Maykl Sokolski tomonidan tashkil etilgan, va unga venchur investorlarining 20 mln AQSh dollari sarflangan. Ushbu startapning maqsadi ta‘lim sohasini demokratizatsiyalash va o‘zgartirishdan iboratdir. Boshqa shunga o‘xshash platformalardan farqi shundaki, Udacity platformasidagi onlayn-kurslarini yaratishda universitet professorlaridan tashqari, yetakchi soha ekspertlari ham jalb qilinmoqda. Masalan, kompyuter ilmi, dizayni, matematika, texnologik biznes. Bundan tashqari, har bir kurs turli darajada taqdim etilmoqda: boshlovchilar, asosiy va iqtidorli tinglovchilar uchun.

Davomati: 2,5 mln. foydalanuvchilar.

Hamkor-ta‘lim muassasalari soni: 4 ta universitet va 13 ta kompaniyalar.

Onlayn-kurslar soni: 58 ta onlayn-kurslar.

Kurslar yo‘nalishlari: Udacity platformasidagi aksariyati kurslar axborot texnologiyalariga bag‘ishlangan. Chunki ushbu platforma Stenford universiteti bazasida olib borilgan AKT bo‘yicha bepul kurslardan tashkil topgan. Bundan tashqari, platforma tadbirkorlik, dizayn, matematika va fizikadan kurslarni taklif etadi.

Hamkorlari: San-Xose davlat universiteti, Djordjiya (Ga Tex) texnologiya instituti. Bundan tashqari, Google, G‘asebook, Twitter, AT&T, Sloudera, MongoDB, Salesforse, Autodesk, Nvidia, 23andMe, ZIPFIAN, Cadence va Nask Reactor kompaniyalari ham hamkor hisoblanadi.

Kurslarning muddati: qo‘yilmagan, foydalanuvchining xohishiga bog‘liq. Har bir kursning ta‘rifida haftada 6 soat hisobida taxminiy muddatlar berilgan. Agar ushbu hisob bo‘yicha ko‘rilsa, u holda, kurslarni o‘rtacha 6-10 haftada o‘tash mumkin.

O‘qitish tili: ingliz tilida, ba‘zi kurslar ispan, fransuz, portugal yoki xitoy tillarida subtitrlar orqali berilgan.

Qatnashish sharti: Kirish imtihonlari yo‘q, talabgorning saytda ro‘yxatdan o‘tishi kifoya. Vazifalarni bajarish muddatlari ham belgilanmagan. Qachon va qanday o‘tishni foydalanuvchining o‘zi belgilaydi. Platformada taklif etilgan kurslar

tayyorlash darajasi bo'yicha bir nechta guruhlariga bo'lingan: New to Tesh guruhidagi kurslar AKTni umuman bilmaydiganlar uchun, Veginner guruhi boshlang'ich, Intermediate guruhi - o'rtacha, Advanced guruhi yuqori darajada biluvchilar uchun mo'ljallangan.

O'quv shakli: Har bir kurs videoma'ruzalardan tashkil topgan bo'ladi, ularga test savollari biriktiriladi. Ba'zi kurslarda loyihalarni bajarish kerak, bu qatnashchilarning yangi bilimlar olishiga sabab bo'ladi. *Udacity* platformasining yana bitta vazifalaridan - tinglovchilarning loyiha portfoliosini yaratishidir. Tinglovchi bir nechta loyihalarni (5-7 loyiha) topshirgandan so'ng Nanodegree sertifikatini olishi mumkin. Bu ilmiy daraja bo'lmasa ham, ushbu sertifikat AKT sohasidagi kompaniyalarga ishga kirish vaqtida hisobga olinishi mumkin. Bundan tashqari, *Udacity* - bu hamjamiyat bo'lib, kurs tinglovchilari forumda o'zaro o'rganishlari mumkin.

Bilimlarni nazorat qilish shakllari: testlar (javoblaridan tanlab olish variantlari bilan), uy vazifalari va shaxsiy loyihalari. Bir xil kurslarda shaxsiy murabiy (Soash) belgilanishi mumkin, uning funksiyasiga vazifalarni tekshirish, savollarga javob berish va loyiha ishlarida yordam berishlar kiradi.

Sertifikat mavjudligi: bor. Kurslarni tugatgan tinglovchilarga elektron guvohnoma beriladi. Bu elektron guvohnoma rasmiy hujjat hisoblanmaydi. Ayrim kurslarda tasdiqlangan sertifikat (Verified Certificate) olish imkoniyati mavjud.

Akkreditatsiya: yo'q.

Qiymati: bepul. Kurslarga kirish barcha uchun bepul. Shaxsiy murabiy mavjud bo'lgan kurslar (Soash) bo'yicha tasdiqlangan sertifikat (Verified Certificate) olish imkoniyati mavjud. Buning uchun yakuniy loyihani topshirish, yakuniy suhbatdan o'tish va shaxsini tasdiqlovchi hujjatni taqdim etish zarur. Ushbu kurslarga qo'shimcha 300 AQSh dollari to'lash kerak. Nanodegree - oyiga 200 AQSh dollari.

Mobil ilovalar: bor (iOS, Android).

Coursera onlayn-kurslarining ta'lim modeli. Coursera onlayn-kurslarining ta'lim modeli, quyidagi elementlardan iborat: o'quv video ma'ruzalar, topshiriqlar, interfaol forumlar va nazorat.

Coursera onlayn-kurslarining ta'lim modeli quyidagi sxema asosida tuzilgan:

1. *O'quv video ma'ruzalar.* O'quvchi Coursera platformasida kursning ma'ruzasini tinglaydi. Ma'ruza qo'shimcha ravishda infografika va turli uslubiy materiallar bilan to'ldirilgan slaydlarni ko'rsatish bilan olib boriladi.

2. *Topshiriqlar.* Har haftada yangi video ma'ruza bilan birgalikda unga mos ravishda topshiriqlar (quizzes) beriladi. O'quvchi bu topshiriqlarni belgilangan muddatda (mustaqil ravishda, o'ziga qulay bo'lgan vaqtda) bajarishi kerak bo'ladi. Topshiriqlar tarkibiga qo'shimcha darsliklarni o'qish, internet-resurslari bilan ishlash, esse yozish, katta hajmda bo'lmagan tadqiqot yoki testdan o'tish kiradi.

3. *Interfaol forumlar.* O'quvchiga maslahat berish va o'tilgan o'quv materiallarini muhokama qilish uchun interfaol forumlar ishlatiladi.

4. *Nazorat.* Har haftada test savollariga javob berish kerak bo'ladi. Test savollari random-tasodifiy ko'rinishda beriladi.

Coursera ommaviy onlayn ochiq kurslarda aniq fanlarni mustaqil o'rganishda talabalarga quyidagi imkoniyatlarni yaratmoqda:

fanlar bo'yicha taklif etilayotgan dasturlar va kurslarning xilma-xilligi. Bugungi kunda masofaviy ta'lim tizimlari tanlab olish uchun juda keng spektrdagi onlayn-kurslarini taklif etmoqda. Bugun talaba o'ziga qiziqarli bo'lgan barcha mavzularni topishi mumkin, masalan, qishloq xo'jaligidan boshlab, to nanotexnologiyalargacha.

o'qish uchun shart-sharoitlarning yaxshiligi. O'quv ma'ruzasi va boshqa materiallar talabaga elektron variantda yetkazib beriladi. Talaba esa vazifalarni bajaradi va javoblarni elektron variantda ortga yuboradi, bu esa o'quv muassasasiga borishni istisno etadi. Bundan tashqari, vazifalarni talaba xohlagan vaqtda bajarish imkoniyatiga ega.

o'qituvchilar bilan ko'proq birgalikda ishlash. Talaba o'qituvchi bilan birga sayt orqali ochiq muloqotga kirishishi mumkin: onlayn rejimida o'quv jarayonidagi so'rovnomalar, taklifnomalarda, muhokamalarda ishtirok etishi, qiyin materiallar bo'yicha bahslashishi mumkin. Bunday muloqotlar, ayniqsa, kamtar va kamsuxan talabalar uchun qo'l kelishi mumkin. Onlayn-kurslarini o'qishda diqqatni to'plash osonroq. Chunki boshqa talabalar bo'lmaganligi sababli diqqatni to'plash uchun sharoit bo'ladi. Yana bitta ijobiy tomonlardan biri - bu ta'lim jarayonidagi hamkorlik ruhiyatidir. Talabalar o'z g'oyalari va takliflari bilan muhokamalarda ishtirok etishadi hamda o'zaro fikr almashishadi. Bu esa bilim va malaka olishda katta ahamiyatga ega.

Qo'shimcha ta'lim olish. Coursera ommaviy onlayn ochiq kurslarda talabalar bir vaqtning o'zida ham ishlash, ham o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa uning karyerasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Malaka oshirish. Coursera ommaviy onlayn ochiq kurslari malaka oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Ishdan bo'shamagan holda mavjud kasblar bo'yicha yoki qo'shimcha, chuqurlashtirilgan bilim olish bo'yicha malaka oshirish mumkin.

Turli talablarning yo'qligi. Ro'yxatdan o'tish uchun faqat Internet xizmati kerak bo'ladi xolos. Bundan tashqari, yoshi, ma'lumoti va boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha cheklash yo'q.

Coursera ommaviy onlayn ochiq kurslari ham kamchiliklardan holi emas. Ularning asosiylarini ko'rib chiqamiz:

Rasmiy kurs sifatida tan olinmasligi. Dasturlar attestatsiya va akkreditatsiyadan o'tmaganligi sababli Coursera ommaviy onlayn ochiq kurslari va dasturlari universitet fanlari sifatida hisobga olinmaydi.

Individual yondashuvning yo'qligi va kurslarning ommaviyligi. Universitetda o'qituvchi o'zlashtirishi past bo'lgan talabalarni topish va ular bilan ishlash imkoniyatiga ega. Coursera ommaviy onlayn ochiq kurslarida bunday imkoniyat yaratilmagan, chunki kursga yozilgan talabalar soni yuqori darajada ko'p. Bunday katta omma bilan ishlash shtatdagi o'qituvchilarning qo'lidan kelmaydi - iqtidorli talabalarni va sust o'zlashtiradigan talabalarni aniqlash imkoniyati bo'lmaganligi sababli, talaba o'qish jarayonida o'z-o'ziga tashlab qo'yiladi. Bu esa Coursera ommaviy onlayn ochiq kurslari tizimida individual yondashuv yo'qligini bildiradi.

Da'vat bo'yicha kamchiliklar. O'qishni tugatmaganligi uchun ma'lum miqdorda ma'naviy va moddiy jarima yo'qligi.

Kurslarni tugatmaslik. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, kursga yozilganlardan 90 foizi kursni tugatmasdan tashlab ketishmoqda. Buning sabablaridan biriga – ko'pchilikni qiziqib yozilganligini keltirish mumkin. Kurs oxirida esa o'qishga qiziqish yo'qolganligi sababli kursdan ketishmoqda.

Xulosa

Oliy ta'lim tizimida Coursera ommaviy onlayn ochiq kurslarini olib boruvchi professor-o'qituvchilar va mutaxassislarning kamligi hamda ko'pchilik professor - o'qituvchilar ommaviy o'qitish tizimiga o'tish bo'yicha kasbiy va ma'naviy tayyor emasligi bugungi kundagi asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, elektron o'qitish bo'yicha me'yoriy-huquqiy hujjatlarni zamonaviy talab darajasiga keltirish zarur. Onlayn-dasturlarda o'qish qiymat jihatdan ozroq bo'lganligi uchun ularda o'qish imkoniyati yaratilgan. O'quv ta'lim muassasalariga qatnashish xarajati yo'qoladi, o'quv materiallari onlayn rejimi bo'lganligi sababli sarf-harajatlar bo'lmaydi bu albatta kursning ahamiyatini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

[1] Xamidov V.S., Otaqo'ziyeva Z.M, Gulyamov S., Ravshanov M., Sattarov O., Absattarov N. Oliy ta'lim sifatini ta'minlashda internet xizmatlaridan foydalanishning muammo va yechimlari. Toshkent, «Aloqachi». 2016 y.

[2] Xamidov V.S. Erkin va ochiq kodli LMS tizimlar tahlili, «Infocom.uz» jurnali, 2013 yil, №7, 8. 14-bet.

[3] Nishonov A.X. va boshqalar. Ta'limda erkin va ochiq kodli dasturiy ta'minotlar, Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya muammolari, respublika ilmiy-texnik konferensiyasi. Toshkent, 2012y. 121-123.